

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЁНКА

Тикашева Гулрух Мухаммади кизи

Преподаватель кафедры «Конституционного права»
Ташкентского государственного юридического университета
Тел.: +998900921116

Email: tirkashevagulrux999@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2650-0420

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7099411>

ARTICLE INFO

Received: 15th September 2022

Accepted: 17th September 2022

Online: 21st September 2022

KEY WORDS

конституция, нормы конституции, конституционный право, права ребёнка, права детей, детство, ребёнок, дети, совершеннолетние, омбудсман по правам ребёнка

«Очень важное направление проводимой нами политики - воспитание детей, являющихся для нашего народа смыслом жизни, его будущим»- Ш.М.Мирзиёев

Проводя анализ нормативно-правовых актов Республики Узбекистан в первую очередь следует обратить внимание на то, что на конституционном уровне закреплены права ребёнка. В Статье 18 Конституции Республики Узбекистан провозглашает о равноправии всех без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения всех.

Помимо этого в статье 25 Конституции признается, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, что гарантирует обеспечения прав

ABSTRACT

в данной научной статье рассматриваются некоторые вопросы обеспечения прав ребёнка в сфере защиты прав ребёнка. Проведен сравнительный анализ нынешней Конституции Республики Узбекистан и проекта Конституции. Изучены нормативно-правовые акты обеспечивающие и регулирующие защиту прав детей.

ребёнка на тайну личной переписки, телефонных звонков и создания личного пространства.

Необходимо упомянуть о Статье 64 Конституции Республики Узбекистан, где указано, что родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия.

В связи с внесением изменений в Конституцию Республики Узбекистан в законопроекте Статья 64 гласит следующим образом, родители и заменяющие их лица имеют право и обязаны содержать своих детей до их совершеннолетия, заботиться об их воспитании, образовании, здоровом, полноценном и гармоничном развитии. Где необходимо упомянуть об расширении круг лиц которые могут содержать детей, то есть если раньше

мы ограничивались предписанием обязательств родителей, а сейчас добавили опекунов и попечителей.

А так же, в статье 65 Конституции Республики Узбекистан указано, что материнство и детство находятся под защитой государства.

Также следует отметить и Закон «О гарантиях прав ребенка» от 7.01.2008 г. №ЗРУ-139, который закрепил гарантии основных детских прав, а также государство обеспечивает неприкосновенность личности, жилища, тайну корреспонденции ребенка и осуществляет защиту ребенка от всех форм эксплуатации и насилия, включая физическое, психическое и сексуальное насилие, пыток или других форм жестокого, грубого или унижающего человеческое достоинство обращения, сексуальных домогательств, вовлечения в совершение правонарушений и антисоциальных действий.

Так же, в вышеуказанном Законе дается определение термину ребенок (дети), и говорится что ребёнком является лицо (лица) до достижения возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

Закон Республики Узбекистан «Об опеке и попечительстве», где как лица, нуждающиеся в установлении над ними опеки или попечительства — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, имеющие родителей, не лишенных родительских прав, и находящиеся в обстановке, представляющей непосредственную угрозу их жизни или здоровью или не отвечающей требованиям к их содержанию, воспитанию и образованию, совершеннолетние дееспособные граждане, нуждающиеся в попечительстве по состоянию здоровья,

недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане, которые нуждаются в особой заботе, а также защите их прав, свобод и законных интересов.

Кроме того, с целью регулирования отношений в области защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью в 10 марта 2018 году был принят Закон Республики Узбекистан «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью» и в данном законе приводятся пояснение термину информация, наносящая вред здоровью детей — информационная продукция, распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Законом.

Стоит отметить, что и в данном Законе тоже дается определение термину дети, и это лица до достижения возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). А так же термину информация, наносящая вред здоровью детей — информационная продукция, распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с Законом.

Представляется интересный опыт Китая в борьбе за информационную безопасность в Интернете, интернет в Китае перестал быть анонимным и данная мера укрепит контроль государства над сетью, что должно помочь экономическому росту страны. Следовательно, необходимо реализовать:

1) принятие на законодательном уровне норм по обязательному наличию у социальных сетей функции детский режим, в котором будут включены необходимые средства фильтрации контента для несовершеннолетних, в

том числе возможность для родителей контролировать круг общения ребенка; 2) увеличение обязанностей Интернет-провайдеров по блокированию контента, который содержит вредную информацию.

А так же, использовать специальные приложения для защиты детей от вредной информации и популяризация (распространение) таких приложений. Например, Kaspersky Safe Kids позволяет понять, какие сайты просматривает ваш ребенок, настроить доступ к безопасным сайтам и ограничить времяпровождение в соцсетях и сайтах с агрессивной средой. 22 апреля 2019 году Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4296 «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» введена должность заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) — Уполномоченного по правам ребенка.

В случае правонарушения детей, с 10 марта 2020 года согласно статье 241 № ЗРУ-445 «Об обращении физических и юридических лиц», несовершеннолетние лица вправе самостоятельно подавать обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов в государственные органы, организации или их должностным лицам в порядке, установленном настоящим Законом. Рассмотрение государственными органами, организациями или их должностными лицами обращений несовершеннолетнего лица может осуществляться с участием его законных представителей, а также органов опеки и попечительства. Не

допускается оставление без рассмотрения обращений несовершеннолетних лиц по причине недостижения ими полной дееспособности.

Следует отметить, что должность по дальнейшему заместителя Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) — Уполномоченного по правам ребенка Узбекистан была упразднена, в связи с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-6275 от 9 августа 2021 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка» и был учрежден институт Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка (далее — Детский омбудсман).

А так же, вышеуказанным Указом была преобразована Республиканскую межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних, межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов (городов) соответственно в Национальную комиссию по вопросам детей (далее — Национальная комиссия), комиссии по вопросам детей Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента и районов (городов) (далее — территориальные комиссии) соответственно.

Постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О вопросах по надежной защите прав женщин и детей и насилия совершаемых в отношении них» от 05.05.2022 г. № ПК-345-IV была создана

специальная рабочая группа для обнаружения насилия применяемое по отношению женщин и детей, выявить реальное состояние и проанализировав сформировавшуюся обстановку разработать предложения в законодательство Республики Узбекистан.

Каждому ребенку принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина, дети, рожденные в браке и вне брака, пользуются равной и всесторонней защитой. Государство принимает необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации.

Так, государство на всех этапах досудебного производства и судебного разбирательства принимает меры по соблюдению всех процессуальных прав детей и обеспечению их гарантий, установленных законодательством.

В Узбекистане вопросы поощрения, соблюдения и защиты прав ребенка рассматриваются как один из приоритетов государственной политики. Сегодня в стране сформирована собственная модель системной и поэтапной имплементации международных стандартов прав человека в национальное законодательство и правоприменительную практику.

В настоящее время Узбекистан присоединился более чем к 70 основным международным документам по правам человека, в том числе 6 основным договорам ООН и 4 Факультативным протоколам, по реализации которых на регулярной основе представляются национальные

доклады в Совет по правам человека и договорные комитеты ООН.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на международном уровне сложилось правовое регулирование сферы детства, обеспечивающее определенные гарантии защиты прав ребенка. Республикой Узбекистан подписаны многие из перечисленных документов, но не все из них ратифицированы.

Необходимо отметить, что с целью эффективной реализации прав детей в 2004 году Постановлением Кабинета Министров РУз № 419 был образован Республиканский центр социальной адаптации детей при Комитете женщин Узбекистана. Миссия Центра – оказание комплексной медико-социальной, психолого-педагогической помощи и консультативно-юридического содействия детям социально уязвимых групп населения (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети группы социально-правового риска).

Проводимые реформы в республике направлены на совершенствование работы над механизмами обеспечения прав ребенка и решение многих проблем, возникающих в данной области правовой работы.

Следовало бы отметить, что почему со стороны Республики Узбекистан проводятся столь масштабные работы в сфере защиты прав ребёнка, это связано с тем что действительно имеет место быть обсуждение данной темы, в связи с такими инцидентами как:

Исходя из проведенного анализа, мы можем сказать, что на национальном уровне мы достигли значительных

достижений по обеспечении прав и защиты законных интересов ребёнка. Этому явным примером может стать учреждение на институциональном уровне самостоятельный орган (должность) Амбудсмана по правам ребёнка. Кроме того, внесение дополнений в 2020 году в ЗРУ «Об обращении физических и юридических лиц» об обращении несовершеннолетних в государственные учреждения без получения разрешения у родителей, напрямую за защитой своих прав. Но на ряду наших достижений, в связи с быстроменяющимся миром в век

цифровизации появляются новые виды рисков и угроз в данной сфере. В связи с чем, необходимо постоянно обновлять правовую базу и дополнять его. Данная исследуемая тема на самом деле очень актуальная, и во многих странах мира уделяют особое внимание именно защите детей. Почему говорится об их защите, потому что в силу их умственной и физической развитости необходимо их поддерживать, если не сфокусировать внимание сегодня, то завтра мы можем столкнуться с отрицательными результатами.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года // Национальная база данных законодательства, <https://lex.uz/docs/35869>
2. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 7 января 2008 г., № ЗРУ-139 // Национальная база данных законодательства, 24.07.2018 г., № 03/18/486/1559; 07.12.2019 г., № 03/19/587/4122.
3. Закон Республики Узбекистан «Об опеке и попечительстве» от 02.01.2014 г. № ЗРУ-364 <https://lex.uz/docs/2307828>
4. Законе Републики Узбекистан «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью», от 08.09.2017 г. № ЗРУ-444 <https://lex.uz/docs/3333805>
5. Закон Республики Узбекистан «об обращении физических и юридических лиц» от 11 сентября 2017 года № ЗРУ-445 <https://lex.uz/docs/3336171>
6. Постановление Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О вопросах по надежной защите прав женщин и детей и насилия совершаемых в отношении них» от 05.05.2022 г. № ПК-345-IV <https://lex.uz/ru/docs/6020280>
7. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 22 апреля 2019 года № ПП-4296 «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка. <https://lex.uz/docs/4302031>
8. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6275 от 9 августа 2021 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка» <https://lex.uz/ru/docs/5570494>
9. Постановлением Кабинета Министров РУз от 7 сентября 2004 года № 419 <https://lex.uz/docs/303433>
10. Поклонцев К. В. Правовая защита несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, на примере социальной сети «ВКонтакте» // Молодой ученый. — 2018. — №47. — С. 142-144. — URL <https://moluch.ru/archive/233/53955/> (дата обращения: 15.03.2020).

11. Умарахунов И. М. Республика Узбекистан и международное договорное право. Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека. Отв.редактор: А.Х.Саидов. Изд-во: Узбекистон миллий энциклопедияси. Ташкент. – 2008. – С. 308.